

• انفجار بزرگ

ستاره شناسان همواره در مورد چگونگی پدید آمدن جهان کنجکاو بوده اند در طی قرن ها روحانیون و خداشناسان تلاش کرده اند خلق جهان را به خدای قادر مطلق نسبت بدهند و پرسش های مبنی بر جزییات این خلقت را بی پاسخ بگذارند اما بشر هیچگاه از جستجو برای یافتن پاسخ این سوال که جهان چطور به وجود آمده است دست نکشیده است، تلاش پژوهشگران و منجمین به نقطه ی عطفی در پاسخ به این پرسش بنیادی رسید که جهان در انفجاری آتشین در ۱۳/۷ میلیارد سال پیش متولد شده است که دانشمندان آن را " انفجار بزرگ " یا "بیگ بنگ" نام نهادند.

• ماهواره ی WMAP

این دستاورد بزرگ مدیون تصاویر ضبط شده با جزییات دقیق از تابش های ریزموج ایجاد شده از انفجار بزرگ در سرتاسر آسمان توسط ماهواره ی فضایی WMAP است ، این ماهواره که نام آن از نام یکی از پیشگامان علم کیهان شناسی ، دیوید ویلکینسون گرفته شده است در سال ۲۰۰۱ به فضا پرتاب شد و با کمک دو موشک دلتا ۲، در مداری خورشیدی در فاصله بین زمین و خورشید قرار گرفت. این ماهواره آلومینیوم کامپوزیتی دارای دو تلسکوپ پشت به پشت است که تابش های خفیف ریزموج تابیده از آسمان را جمع آوری کرده و سرانجام داده ها را به زمین میفرستد و هر شش ماه یکبار بطور کامل از گنبد آسمان تصویربرداری میکند. یافته های WMAP بیانگر فرایند گذر کیهان شناسی از تفکر نظری به علوم دقیق است.

• ایده پرداز نظریه مه بانگ

جرقه ی این ایده نخستین بار در ذهن کشیش بلژیکی به نام ژرژ لِمِتره زده شده

شکل گیری این ایده مرهون تلاش های ادوین هابل در کشف ابعاد واقعی جهان در روزگاری که کهکشان راه شیری را تمام جهان مرئی میدانستند و اثبات این مسئله که جهان در حال انبساط است، بود؛ بنابراین میشد ابتدایی برای جهان متصور شد.

لمتره استدلال کرد از آنجایی که دمای گاز با فشردن بالا می رود ، جهان در ابتدای زمان می بایست فوق العاده داغ بوده باشد و در سال ۱۹۲۷ بیان داشت که جهان احتمالاً از یک ابراتم با دما و چگالی غیرقابل تصویری نشات گرفته است. این ابراتم ناگهان منفجر شده و جهان در حال انبساط را ایجاد کرده است.

• دلک کیهانی

اگرچه این ایده توسط جامعه فیزیکدانان آن عصر مورد قبول واقع نمیشد اما مورد توجه شخصی به نام جورج گاموف واقع شد که تلاش های بسیاری در جهت اثبات این نظریه صورت داد.

گاموف شخصیتی شوخ طبع و بذله گو داشت ، او دلک، نقاش کارتون و مولف بیست کتاب در زمینه ی علم برای نوجوانان، بود؛ بااینحال یکی از نوابغ خلاق زمان خود به شمار میرفت که در انبوهی از داده های خام به کار سخت مشغول بود و همین سخت کوشی باعث شد در سال ۱۹۲۰ بخاطر حل معمای چگونگی واپاشی پرتوزا، به اولین موفقیت بزرگ خود نائل شود.

• آشپزخانه هسته ای جهان

تلاش های گاموف منجر به کشف واکنش های هسته ای که منشاء تولد سبکترین عناصر موجود در جهان هستند؛ شد. گاموف این یافته را "آشپزخانه تاریخی جهان" نامید. این فرآیند که امروزه سنتز هسته ای نامیده میشود زنجیره ای پیوسته از واکنش هاست که با عنصر هیدروژن آغاز میشود و تنها با افزودن پی در پی ذرات بیشتر به اتم هیدروژن حلقه های دیگر آن ایجاد میشود.

گاموف معتقد بود جهان در لحظه ی آفرینش مجموعه فوق العاده داغی از پروتون ها و نوترون ها بوده است که با وقوع همجوشی هسته ای ، اتم های هیدروژن باهم ترکیب شده و اتم هلیم را ساخته اند؛ به همین ترتیب برخورد های بعدی بین هیدروژن و هلیم ، عناصر بعدی را شامل لیتیم و برلیوم تولید میکنند و عناصر بالاتر با افزودن پی در پی ذرات زیراتمی به هسته ایجاد میشوند و تمام عناصر موجود و هر آنچه جهان مرئی را تشکیل میدهند در گرمای غیرقابل تصور گوی آتشین اولیه شکل گرفته اند.

بااینکه کشف گاموف وجود ۷۵ درصد هیدروژن و ۲۵ درصد هلیم و مقایر ناچیز از عناصر دیگر به عنوان عناصر تشکیل دهنده ی بسیاری از ستارگان و کهکشان ها را توجیه میکرد و تاییدی بر وجود انفجار بزرگ بود اما نظریه ی او برای عناصری با ۵

و ۸ نوترون و پروتون با شکست مواجه میشد و برای ایجاد عناصر سنگین با نوترون و پروتون بسیار بیشتر از ۵ یا ۸ در لحظه انفجار بزرگ قابل تعمیم نبود.

• ابرنواخترها, کوره های عنصرسازی

این مشکل توسط فرد هوپل حل و فصل شد, وی نشان داد که عناصر سنگین تر طی واکنش هسته ای در مرکز ستارگان به وجود آمده اند (نه در انفجار بزرگ).
هوپل بیان کرد که اگر حالتی ناپایدار و ناشناخته از کربن, متشکل از سه هسته هلیوم وجود داشته باشد, میتواند آنقدر دوام بیاورد که به صورت یک پل عمل کرده و امکان ایجاد عناصر سنگینتر را فراهم آورد, این شکل ناپایدار از کربن میتواند در مرکز ستارگان آنقدر عمر کند که با افزودن پیوسته نوترون ها و پروتون ها امکان شکل گیری عناصر بالاتر از ۸۵ را به وجود بیاورد. با این همه گرمای شدید مرکز ستارگان برای ایجاد عناصر فراتر از آهن مثل مس, نیکل, روی و اورانیوم کافی نیست و برای تشکیل این عناصر به کوره ای بسیار بزرگتر نیاز است که توسط ابرنواختر یا انفجار ستارگان غول پیکر فراهم میشود. هنگامی که یک ستاره غول پیکر به شدت از هم می پاشد, گرما به میلیارد ها درجه میرسد و انرژی کافی برای تشکیل عناصر فراتر از آهن فراهم می آید.

• تابش ریزموج پس زمینه

تلاش دیگر گاموف در زمینه ی تابش های زمینه ای منتشره از انفجار بزرگ بود، او اندیشید اگر انفجار بزرگ چنان داغ بوده باشد، شاید هنوز مقداری از گرمای باقیمانده از آن امروز در جهان موجود باشد. وی فرض کرد که انفجار بزرگ از گلوله ای فوق العاده داغ حاوی ذرات هسته ای آغاز شده است و با محاسبه ی دمای این توپ هسته ای میتوان کمیت و کیفیت پرتوافشانی آن را نیز محاسبه کرد و بعد از دو سال نشان داد که تابش گسیل شده از این هسته ابرداغ درست شبیه به تابش جسم سیاه

است. تابش جسم سیاه نوع خاصی از پرتوافشانی است که از یک جسم داغ منتشر میشود، این جسم تمام نور برخوردکننده با خود را جذب میکند و طبق الگویی مشخص آنها را باز میتاباند. مهمترین ویژگی تابش جسم سیاه دمای آن است، در نتیجه گاموف باید دمای فعلی تابش جسم سیاه در جهان را که معتقد بود ناشی از انفجار بزرگ است محاسبه میکرد وی و شاگردانش طی این محاسبات دریافتند که دمای جهان باید تا حدود ۵ درجه بالای صفر مطلق خنک شده باشد. این نتیجه تا حد زیادی به دمای صحیح ۲/۷ که امروزه محاسبه شده بسیار نزدیک است با این وجود تجهیزات موجود در دهه ۱۹۴۰ قادر به اندازه گیری چنین پس تاب ضعیفی نبودند و در نتیجه یافته های آنها مورد توجه قرار نگرفت.

این مشکل در سال ۱۹۶۵ توسط آرنو پنزیاس و روبرت ویلسون به شکل کاملاً اتفاقی حل شد. این دو پژوهشگر که در آزمایشگاه های بل در جستجوی سیگنال های رادیویی از اجرام آسمانی بودند به امواجی دائمی، ناخواسته و مزاحم برخورد کردند که بنظر میرسید بطور یکنواخت از تمام جهات آسمان و نه فقط از جانب یک

ستاره یا کهکشان دریافت میشود. آنها بطور اتفاقی امواجی را آشکار کرده بودند که از انفجار بزرگ سرچشمه میگرفت.

این دستاورد سبب شد که نظریه انفجار بزرگ بر روی پایه های تجربی استوار گردد. اگرچه در ظاهر گذر زمان دلایل دیگری دال بر وقوع انفجار بزرگ فراهم آورد اما فرض وقوع مه بانگ در توجیه بسیاری از یافته های کیهان شناسی در تکمیل پازل شکل گیری جهان نقش داشت. شاید آنطور که آلن گوث میگوید: "جهان شاید یک نهار مجانی باشد."